

namunalar, maketlar va texnologiya darsidagi chizmani ko'rsatib, o'quvchilar bilan maketni, buyumni yasash uchun nechta detal tayyorlash kerakligini, ularning o'lchami shakli qanday bo'lishini bosqichma-bosqich aniqlab borishadi.

O'quvchilar chizmaga qarab to'g'ri to'rtburchak, uchburchak shaklida ekanligini aytadilar. So'ng qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlarida o'quvchilar oldindan quyidagicha tayyorgarlik ko'rib kelishadi:

➤ stolning ustiga qog'oz yozib, ish uchun kerakli bo'lgan ish anjomlari va materiallarni olib tayyorlaydilar.

➤ har bir mashg'ulot oxirida o'quvchilar keyingi mashg'ulotda kerakli bo'ladigan ish anjomlarini yozib oladilar.

Xulosa. O'quvchilar ishlayotgan materiallarga nisbatan tejamkorlik, estetik did, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda munosabatda bo'lishlari, o'z ishini rejalashtira bilishlari, vaqtdan unumli foyda lanishlari, shu bilan birga ish joylarini toza va ozoda tutishlari, sinf xonasini tozalab qo'yishlari lozim bo'ladi. Shuningdek barcha fanlarda qo'llanilganidek, texnologiya darslarida ham ta'limning ko'rsatmali vositalaridan foydalaniladi. Jumladan, texnologiya darslarida turli xil namuna, rasm, chizma, sxematik namuna, andoza, turli predmetlar shuningdek, texnik vositalardan juda ham keng foydalaniladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, "Qog'oz va karton bilan ishlash" mashg'ulotlarida o'quvchilar qog'ozni egish, buklash yo'li bilan turli xil narsalarning shaklini yasashni ham o'rganib boradilar. Ana shunday mashg'ulotlar davomida o'qituvchi quyidagi ko'rsatmali qurollardan oqilona foydalanishi mumkin. Shu bilan o'quvchilar bu ko'rgazmalarni yasashning ketma-ketligiga rioya qilgan holda, mashg'ulot davomida uning yasash texnikasini o'rganib borishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy o'quv dasturi "Texnologiya"
2. Kurbanov A. Boshlang'ich sinflarda texnologiya va uni o'qitish metodikasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Uslubiy qo'llanma. –Samarqand. 2020. –110 sahifa.
3. Z.D.Rasulova, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo'rayev "Texnologiya fanini o'qitish metodikasi" Buxoro-2020
4. R.A.Mavlonova, M.T.Satbayevalarning "Mehnat o'qitish metodikasi" – Toshkent -2013

BOSHLANG'ICH SINFLARDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTINING O'RNINI VA MILLIY AHAMIYATI

Qahhorova Abera Sharopovna

BDPI 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda tasavvurni rivojlantirish usullarining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: urf-odat, folklor, ertak, SWOT texnologiyasi

Abstract. The article describes the importance of imagination development methods in the development of creative activity of elementary school students.

Keywords: tradition, folklore, fairy tale, SWOT technology

Аннотация. В статье раскрывается значение методов развития воображения в развитии творческой активности учащихся начальных классов.

Kirish: O'zbekistonimizning har bir hududida o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Har bir hududning folklor qo'shiqlari, urf-odatlari, milliy kiyimlari, milliy raqs va hunarmandchiligi, tarixi va yashash tarzi o'ziga xos. Uning tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi, hatto insoniyat yaralishining ilk bosqichlaridanoq desak ham mobolag'a bo'lmaydi. U og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga, davrdan-davrga o'tib, xalqning iste'dodli vakillari ijrosida sayqal topadi. Folklor asarlari dastlab qanday yaratilgan bo'lsa, o'shanday holicha saqlanib qolmay, ijodiy qayta ishlanib, turli o'zgarishlarga uchrab, yangi yangi ma'lumotlar bilan boyib, tarixiy sharoitga moslashib, shu bilan birga yozma adabiyotga ijobiy ta'sir etadi. Garchi biz ilk folklor

namunalarining asl holiga qiziqadigan bo'lsakda, yuqorida ro'y beradigan o'zgarishlarning ham bir qator ijobiy tomonlarini ko'rishimiz mumkin:

- tarixiy voqea-hodisalarga aniqlik kiritish;
- ma'lum davr mobaynida oddiy xalq va davlat amaldorlari ruhiyati yoinki ular o'rtasidagi munosabatlar;
- qadimiy urf-odatlar va madaniy hayot tarzi, mehnat jarayonlari
- yozuvchi va shoirlar, qissaxon-u baxshilar va laparchilarning, shu jumladan oddiy xalqning ruhiyati , kechinmalari;

Yuqoridagi tadqiqlardan kelib chiqib, ma'lum xalqning folklori o'sha xalqning , madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy va hatto iqtisodiy tomonlama tarixini o'rganishda tarixchilar uchun samarali xizmat qilishi tayin deb ayta olamiz. Zero, folklor bu ajdodlarimizning tafakkuri va dahosini namoyon etuvchi ma'naviy xazina hisoblanadi. Demak asosiy maqsad va vazifa ana shu manaviy xazinani asrab avaylash, qolaversa , uni yosh avlodga yetkazish hisoblanadi.

Bolalar ertaklarni o'qigandan ko'ra eshitishni yoqtirishlari hayotiy haqiqat. Kichkina paytlarida uxlashdan oldin ertak eshitib uyquga ketish, ertak aytib berishimizni so'rashlaridan ham buni anglash mumkin. Sababi, ertakni o'qib tushungandan ko'ra tinglab tushunish qobiliyati ertaroq rivojlanadi. Bolalarning multfilmlarni xush ko'rish sababi ham ertaklardagi qahramonlarning xatti- harakatlarini, qahramonliklarini eshitganlaridagi tasavvur ko'rgan paytida yanayam jonlanadi va qiziqishni orttiradi. Ertaklarda voqealar qachon, qaysi vaqt ro'y bergani aniq bayon qilinmasa ham ular hech qachon ahamiyatini, ohorini yo'qotmay keladi. Xalq og'zaki ijodining bu o'lmas namunalari maktab darsliklaridan ham joy olgan bo'lib, joriy 5- sinf adabiyot darsligida „Uch og'a-ini botirlar“, jahon adabiyotidan Aka-uka Grimmlarning „Botir tikuvchi“ ertaklari kiritilgan. Bu ertaklar dars jarayonida zamonaviy multimedia vositalar yordamida tushuntirilganda o'quvchilarning shuuriga singishiga, asosiy tarbiyaviy g'oyasini saqlagan holda yetib borishiga erishiladi, deb hisoblaymiz. „Uch og'a-ini botirlar“ ertagida mo'ysafid otaning o'gillariga: „To'g'ri bo'ling - bexavotir bo'lasiz, maqtanchoq bo'lmang - xijolat tortmaysiz, dangasa bo'lmang - baxtsiz bo'lmaysiz“, deya tarbiyalashiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, katta hayotda haqiqiy inson bo'lishda bu xislatlar muhim ekanligini anglash mumkin. Dars jarayonida ertakdagi shu va boshqa epizodlarni rollarga bo'lib, audio shaklda taqdim etish, ertak asosida yaratilgan multfilmdan parchani „Karaoke“ usuli orqali qo'yib berish mumkin. Bunda monitor orqali mutfilm ko'rinib turgan holda uning patski qismida qahramonlarning nutqlari ovozsiz karaoke shaklida namoyish qilinadi, o'quvchilar esa rollarga bo'linib ularni ijro etishi mumkin. Ushbu usul orqali o'quvchi o'sha ijro etgan obrazini yanada chuqurroq his qilishi, ertakning didaktik g'oyasini anglashi, karaoke vositasida so'zlarni to'g'ri o'qishni, talaffuz me'yorlarini o'zlashtirishi kabi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Shuningdek, darsning mustahkamlash qismidan 5-8 daqiqa ajratilib, interfaol o'yinlar, mashqlar, korssvord, animatsion ko'rinish, video, audio materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday vositalarni tayyorlashda quyidagi zamonaviy dasturlar ko'makdosh bo'ladi:

Web Page Maker QR-kodli topshiriq iSpring Quiz Maker Learning Apps.org

EdrawMax

iSpring Suite

MindMaple

Crossword Forge

O.Abdullayeva „Umumiy oʻrta taʼlimda ertak oʻqitish metodikasi“ tadqiqotida ertak oʻrganish darslarining qurilishini quyidagicha qismlarga ajratgan edi: 1. Ertak bilan tanishtirish: a) oʻquvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlash; b) oʻqituvchining ertakni ifodali oʻqishi, yod aytib berishi. 2. Ertakni oʻquvchilar qay darajada idrok etganliklarini aniqlash maqsadida qisqacha suhbat oʻtkazish; 3. Ertakni qismlarga boʻlib oʻqish va tahlil qilish; 4. Ertakni aytib berishga tayyorlanish; 5. Ertakni soʻzlab berish; 6. Umumlashtiruvchi suhbat (ertak gʻoyasini ochib berish) 7. Maʼlum topshiriq asosida ertakni qayta oʻqish; 8. Vazifani tekshirish va yakunlash; 9. Uyda ertakni oʻqib (yoki aytib) berishga tayyorlanish“. Darhaqiqat, muayyan badiiy matn maʼlum bosqichlar asosida oʻzlashtirilgandagina kutilgan ijobiy natijaga toʻliq erishish mumkin. Ertak matni ustida ish olib borganda oʻquvchilarning ertak mazmuniga mos savollar tuzishi, ularga javob berishi, reja tuzishi, bosh qahramonlar xususiyatlarini muhokama qilishi, biron epizodini tasvirlab berishi mumkin. Masalan, yuqorida taʼkidlab oʻtilgan. Aka-uka Grimmlarning „Botir tikuvchi“ ertagidagi Gansga xos boʻlgan xususiyatlarni „SWOT texnologiyasi“ orqali sanab bering“,

Oʻquvchilar taxminan quyidagicha bajarishlari mumkin:

„SWOT“ tahlili: S — Strengths (Kuchli tomonlari), W — Weaknesses (Zaif, kuchsiz tomonlari), O — Opportunities (Imkoniyatlari); T - Threats (Xavf-xatar yoki toʻsiqlar)

Mazkur metoddan „Botir tikuvchi“ ertagini oʻrgatish davomida foydalanish mumkin. Yaʼni guruhlariga boʻlingan oʻquvchilar oldiga Oansning kuchli tomonlari, kuchsiz tomonlari, imkoniyatlari va bunga toʻsiq hoʻllovchi omillarni aniqlash vazifasi topshiriladi.

Eʼtibor qiladigan boʻlsak, tikuvchi butun asar davomida biror kimsaga yomonlik tilamaydi. Lekin uning yaxshi insonligiga shubha qiluvchi hasadgoʻylar unga har xil tuhmat-u boʻhtonlar yogʻdirishadi va oxirida oʻzlari qiynalib qolishadi. Ertakda toʻgʻrisoʻzlik, mehnatsevarlik, halol va mard boʻlish kerakligi gʻoyasi ilgari surilgan. Oʻqituvchi har bir asarning xoh u sheʼriy, xoh nasriy asar boʻlsin dars yakunida xulosalovchi fikr aytishi lozim. Shundagina oʻquvchilarning asarni toʻgʻri anglay olishiga erishish mumkin boʻladi. Zotan, ertak bolalarda qahramonlarning xatti- harakatlarini muhokama qilib, baholash koʻnikmasini oʻstirishi bilan birga yaxshilikning doimo gʻalaba qozonishiga ishonch uygʻotadi. „Oʻquvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida „kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqdi? (yoki yoqmadi)“, „Nima uchun?“, „... nima uchun jazolandi? (yoki ragʻbatlantirildi?)“, „Nima uchun ertakdagi baʼzi qahramonlarga hatto tabiat kuchlari yordam berdi? (yoki baʼzilaridan yuz oʻgiradi?)“ kabi savollarga javob topish jarayonida mushohada qiladilar, muhokama qilib xulosa chiqaradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Adabiyot va sanʼat, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz maʼnaviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir (Oʻzbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi maʼruza) .

2. Afzalov M. Oʻzbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964. – 68 b.;

3. Imomov K. Mirzayev T. Sarimsoqov B. Safarov O. Oʻzbek xalq ogʻzaki poetik ijodi. - Toshkent: «Oʻqituvchi», 1990.4-14-betlar.

4. Safarov O. Oʻzbek xalq ogʻzali ijodi.-Toshkent.: “Musiqqa” 2010- yil.7-9 bet

5. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022
6. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
9. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
- 12.1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 13.2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
14. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
16. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
18. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022); EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BADIIY MATN TAHLILI ORQALI UNI IDROK QILISH KO`NIKMASINI SHAKLLANTIRISH AN'ANALARI

Nishonova Nigora Azamatovna,

BuxDPI magistranti

Ziyodulloyeva Sadoqat Murodullayevna

Vobkent tuman 4-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matn tahlili orqali uni idrok qilish ko`nikmasini shakllantirish an'analari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: badiiy matn, tayanch kompetensiyalar, fanga oid kompetensiyalar, ta'lim, kommunikativ kompetensiya, mehnatsevarlik kompetensiyasi.

O'quvchilarni xalqaro PIZA baholashning asl mohiyati ham aslida bolalarda tafakkur uyg'oqligi, ularni ixtirochi, ijodkorlikka o'rgatish desak yanglishmaymiz. Ayniqsa, ona tili va adabiyot darslarida turli she'r va hikoyalar mazmuni nazariy jihatdangina emas, amaliy mushohadaga erishilishi mumkin. Ya'ni yosh qalblarning sezgi va hissiyotlariga ijobiy ta'sir qilish uchun har qanday hikoya mazmuni ular ruhiyatiga singdirilib, so'ngra mustaqil topshiriqlar orqali munosabat aniqlansa, maqsadga erishiladi.

Umuman, boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy ijod namunalarning faqat yod